

“VAQTNI O‘LCHASH ASOSLARI” MAVZUSINI O‘QITISHDA VAQTGA DOIR AFORIZMLARNI QO‘LLASHNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

F.O.Dadaboyeva

Qo‘qonDPI dotsent

Tarbiyalash uchun ko‘p vaqt ajratishga hojat yo‘q, buning uchun fahm va aql bilan kam vaqtdan unumli foydalanilgani ma‘qul.

(A.S.Makarenko)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167149>

Annotatsiya. Mazkur maqolada vaqtga doir aforizmlarning qo‘llanilishi va ularning tarbiyaviy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Vaqtni o‘lchash asoslari, aforizmlar, ilmiy dunyoqarash.

Аннотация. В данной статье описано употребление афоризмов о времени и их воспитательное значение.

Ключевые слова: Основы измерения времени, афоризмы, научное мировоззрение.

Abstract. This article describes the use of aphorisms about time and their educational value.

Key words: Basics of time measurement, aphorisms, scientific outlook.

O‘qitish jarayonining ayni paytda ko‘p uchraydigan boshqa bir jiddiy kamchiligi, uning tarbiyaviy aspektlariga e‘tiborning yetarli darajada emasligi haqida gapirib taniqli pedagog V.A.Suxomlinskiy shunday yozadi: “Dunyoni bilim va emotsional tarbiyaning birligini ta‘minlamaslik- bilimga nisbatan loqaydlikning eng xavfli manba‘laridan sanaladi”.

Ayniqsa umumta‘lim, maxsus va professional maktablar oldiga qo‘yilgan va talab etiladigan o‘quvchilarda *ilmiy dunyoqarashni shakllantirish*, bu borada eng muhim jihatlardan hisoblanadi. Buning uchun o‘qitishga e‘tiborni, birinchi navbatda, o‘quv predmeti va qaralayotgan har bir jarayonining ilmiy dunyoqarash xarakterdagi mazmunini boyitishga qaratish lozimligi qonun hujjatlarida uqtirilgan.

Barcha umumta‘lim o‘quv predmetlari qatori, dars jarayonida o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashi, yuksak insoniy hislatlarini va izchil hayotiy pozitsiyalarga erishishlarini tarbiyalashda, tabiiy-matematika fanlarining roli sezilarlidir. Xususan fizika, astronomiya va matematika kabi fanlar, o‘zlarining mazmuni va xarakteri bilan yoshlarda prinsipiiallikni, o‘z faoliyatlarida aniqlikni, yuksak intellektuallik va erudisiyani tarbiyalashda alohida o‘rin tutadi.

Bu predmetlarni o‘qitishni muhim didaktik prinsiplardan bo‘lgan *tarixiylik prinsipi* asosida tashkil etish, maqsadga erishishda katta samara beradi. *Xususan bu fanlar buyicha katta xizmati singgan olimlarning hayoti va ijodidan olingan lavhalar, ularning intellektuallik, donishmandlikni ulug‘lagan suxanlari, aforizmlar, ularning ijodi bilan bog‘liq ma‘lum ilmiy g‘oyalarning tug‘ilishi, meroslari* kabi tarixiy materiallarning mazmuniga tayangan holda, o‘quvchilarning ahloqini, mehnatga munosabatlarini tarbiyalash, bu predmetlarning kuchli gumanitar potensialini tashkil etadi.

“*Fan – faqat bilim manbaigina bo‘lib qolmasligi lozim... Uning yuzaki qaraganda darhol ko‘zga ilg‘amaydigan chuqur mazmunidan boshqa bir muhim element – tarbiya manbai ham o‘rin olgan. Kimki undan foydalana olmasa, u fanning barcha saxovatli xususiyatini anglay olmay, tarbiya masalasida juda og‘ir yuklarni ko‘tarishga qodir muhim bir richagni qo‘ldan boy bergan bo‘ladi*”, - degan edi mashhur olim va taniqli pedagog N.M.Pirogov.

O'quvchini predmet materialiga qiziqtirish uchun eng avvalo, o'qituvchining o'zi o'quv predmetini sevishi, uning go'zalligidan maksimum xabardor bo'lishi (umumta'lim predmetlarining har biri ustasining "qo'liga tushganda" jozibali fan sifatida gavdalanishini ko'pgina o'qituvchilar yaxshi anglaganlari bois, uni amalda qo'llab katta yutuqlarga erishayotganliklariga o'nlab misollarni keltirish mumkin) va bunday tuyg'uni talabaga yuqtiraolishi, o'qitishda maqsadga erishtiraoladigan eng yaqin yo'l ekanligini unutmastliklari lozim. Amalda o'qitishning samarali kechishini ta'minlaydigan faktorlar bir qancha yuzdan kam emasligini yaxshi anglagan o'qituvchi, ularni amalda keng qo'llay olsa, u o'z faoliyati davomida katta yutuqlarga erishib, ko'zlangan maqsadni qo'lga kiritishining ehtimoli keskin ortadi.

Eslatilgan ko'p faktorlar ichida o'qituvchining shaxsi – uning adolatligi, ma'lumoti, odamiyligi, kamtarligi, o'quvchilar bilan munosabatda samimiyligi, ular shaxslarini hurmat qilishi oqibatida, uning yordamini har qadamda his etgan o'quvchilar tomonidan hurmat-e'tiborga sazovor bo'lishi sir emas. Taniqli metodist Likov bu masalada: "O'quv predmetiga qiziqish, o'qituvchiga bo'lgan qiziqishdan boshlanadi", – deganda mutloq haq ekaniga hyechkimning shubha qilishiga asosi yo'q!

O'quv jarayonida o'quvchilarda insoniy fazilatlarining shakllanishida, asrimizning mavjud axborot selidan, ko'zlangan maqsadga erishish yo'lida zaruriy ilmiy bilimlar va ijobiy insoniy sifatlarini, ikkinchi darajali bilimlardan ajratib olish uquviga ega bo'lishi juda muhim. Shuningdek, oliy ta'limda bo'lajak o'qituvchilarning tanlagan mutaxassisligi bo'yicha erishishi lozim bo'lgan ko'p qirrali faoliyatlari yuzasidan komponentlik o'quv dargohida yoxud ommaviy axborot manbalari tomonidan ta'minlashda o'quv predmeti bo'yicha mustahkam bilimlardan tashqari, darslarda fan rivojiga katta hissa qo'shgan olimlar hayoti va ijodiga tegishli ibratli va qiziqarli materiallarni yoritish, bo'lajak pedagog kadrni shaxs sifatida, o'quvchilar ko'z o'ngida donishmand, obro'li qilib ko'rsatadi. Shuningdek darslarda dunyoning taniqli davlat arboblari, olimlar, yozuvchi va mutafakkirlarning aforizm ko'rinishidagi fikrlari (ayniqsa o'qish, bilish to'g'risidagi "tesha tegmagan suxanlari bo'lsa"), o'quvchi shaxsini, dunyoqarashini tarbiyasida muhim rol o'ynashini anglab, ularga tez-tez murojaat qilib turish, o'quvchini o'ylashga, tanlagan yo'lning o'z kelajagi va taqdiriga ta'siri haqida fikr yuritishga undashi bilan hayotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan ma'lum predmet, masalan matematika asoslarini o'rganishda, matematikaning inson hayoti uchun qanday afzalligi bor? – degan savolga javob beruvchi o'qituvchi bu fanning hayotdagi o'rni va roli haqida bilganicha gapirib, so'ngida "matematikaning shohi" Leonard Eylerning bu haqda quyidagi fikrlarini bildirishi, yoshlarda matematikaga hurmat hissini uyg'otishda muhim asos bo'ladi: "Aynan matematika bizning sezgilarimizni aldanishdan himoya qiladi. Bu fan, biz o'z sezgi organlarimiz orqali qayd etilgan haqiqiy hodisa va jarayonlarni bizga ularning asl mohiyatidan boshqacha ko'rinishda tuyulishi mumkinligidan ogoh qiladi va shu bois kim matematik qoidalarga rioya qilsa, u o'zining sezgilarini xavfli aldanishidan saqlaydi". Yoki mashhur olim Immuniel Kantning ushbu: "Har bir fanda qancha haqiqat bo'lsa, unda matematika shuncha ko'p bo'ladi", – degan so'zlarini eslatib, uning mohiyatini oydinlashtirsa yetarli.

Aforizmlar ichida bo'lajak o'qituvchilar, ularda shakllantirilishi zarur bo'lgan intelegentlik va intellektuallik hislatlari yuzasidan taniqli pedagoglar, mashhur faylasuflar, donishmand kishilar, yozuvchi va yirik davlat arboblarning suxanlari, aforizmlardan, darslarda talabalarni xabardor qilib borishi ularning o'qituvchilik faoliyatlarida o'quv predmeti xonasi, laboratoriya xonalarini maqsadga muvofiq bezashda juda qo'l keladi. Xususan, fizika kabineti fizika va astronomiyaga daxldor aforizmlar yoxud fizik olimlarning ijodi, faoliyati va merosidan lavhalar bilan

jihozlanganligi, mashg'ulotlarga ko'tarinkilik, o'quv predmeti bo'yicha qo'shimcha mazmun kiritishi bilan foydali bo'ladi.

Masalan: *"Har qanday qiziqishsiz, faqat zo'rlab o'qitish asosida berilgan ta'limot, o'quvchining o'qishga bo'lgan moyilligini yo'qqa chiqarish bilan xavfli"*. (K.E.Ushinskiy)

"Astrologiya fan bilan hych qanday umumiylikka ega bo'lmay, muttahaamlar uchun oson boyishning va nodon kishilar cho'ntagini o'marishning eng qulay yo'li hisoblanadi". (Tomas Gobss, faylasuf).

O'qituvchilar xonasi uchun:

"Agar o'qituvchi, o'z faoliyatida ishga va o'quvchiga bo'lgan muhabbatini birga tashkil etaolsa, u yetuk o'qituvchidir". (L.N.Tolstoy)

"Tajribali o'qituvchi har doim, o'z bilimiga ishonchini, o'z diqqatini jamlay oladigan, maqsadga nisbatan izchillikni namoyish qilmog'i lozim. O'qituvchining sinfga hych qachon o'z tashvishlariga berilgan holda faromush yoki tashvishli ko'rinishda kirib borishiga ruxsat etmaslik lozim". (M.Stankin) va boshqa shu kabi maslahatlar, o'qituvchilarni hushyorlikka, ma'suliyatli bo'lishga chaqirish bilan foydali sanaladi. Quyida vaqt qadriga doir aforizmlarni havola qilamiz.

Vaqt o'tkir qilichdirki, unga qo'l siltagan odamning qo'li albatta kesiladi...

O'ylash va ishlash uchun zarur bo'lgan vaqtni, eng ashaddiy o'g'rilardek o'g'irlashimga to'g'ri kelardi.

(A.Eynshteyn)

Nechun bilasanmi xo'roz har safar, turib motamsar oh – nola qilari.

U bizga deydi: bugun tong bilan umringdan tun o'tdi, dunyo bexabar.

(U.Xayyom)

Kishi qariyotganligidan noligandan ko'ra, maqsadsizligidan nolishi o'rinliroqdir.

Men o'qidim, dunyoni kezdim keyin yana o'qidim, mening bor avtobiografiyam shu.

(Ch.Darvin)

Bir daqiqali yutuqdan, bir daqiqali mag'lubiyat yaxshi.

(Pifagorning uzugiga o'yib yozilgan so'z)

O'zingni baxtli his qilishingni ikkita yo'li bor: birinchisi o'zingda bor narsani qadriga yetish, ikkinchisi esa hayotingda bundan ham yomon kunlar bo'lmaganiga xursand bo'lish.

(Anton Pavlovich Chexov)

Hych qachon oson hayotni kutma, oson hayot hych qachon kelmaydi.

Biz vaqtni sarflash uchungina yashayotgandaymiz.

Hayot charxpalakdir. Yoshligingda kelajakni o'ylaysan, keksaygach o'tmishni.

Kimki oldinga ketmayotgan bo'lsa, bilingki u orqaga ketayapti, turib qoladigan holatni o'zi yuq.

(V.G.Belinskiy)

Kim ko‘p bilsa, uning uchun vaqtni yo‘qotish juda og‘ir kechadi.

(*I.V.Gyote*)

Aqlli odam vaqti – vaqti bilan oynaga qarab turishi lozim. Agar yuzi xunuk bo‘lsa, uni nomunosib ishlar bilan yanada xunuk qilishga intilmasin. Agar yuzi kibrliroq bo‘lsa, noloyiq harakatlari bilan unga dog‘ tushirmasin.

(*Gippokrat*)

Eng donishmand kishi deb, vaqtini yo‘qotganda iztirobga tushadigan kishini aytiladi.

(*A.Dante, 1265-1321*)

Hamma narsadan donishmand – bu vaqt, chunki u hamma narsani bizga tushuntiradi.

(*Platon*)

Tarbiyalash uchun ko‘p vaqt ketgazishning keragi yo‘q. Buning uchun aql va fahm bilan kam vaqt sarflagan ma‘qul.

(*A.S.Makarenko*)

Vaqt haqida bir faylasuf: Insonning tabiati g‘alati, u boyligini yo‘qotsa qayg‘uradi, ammo hayotining kunlarini manguga yo‘qolayotgani bilan ishi yo‘q.

Kim yozsa, ikki marta o‘qigan bilan barobar.

(*Lotin naqli*)

O‘quvchilarim meni har doim yosh bo‘lib turishimga majbur qilishadi.

(*Rezerford*)

Intellektual kishi olim uchun ishlash, eng avvalo o‘ylash demakdir. Binobarin uning ish vaqtini aniq o‘lchash oson bo‘lmaydi.

(*Albert Eynshteyn*)

Biror narsa o‘rganmagan o‘z bilimingga biror narsa qo‘shaolmagan kuningni yoki soatni hayotingning baxtsiz kuni yoki soati deb bil!

(*Ya.A.Komenskiy*)

Vaqt faqat shu paytda harakatlanadiki, qachon inson fikrlaydi va faoliyat ko‘rsatadi.

(*Infel*)

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, vaqtga doir aforizmlarning o‘quvchilar e‘tiboriga havola qilib borish orqali ularni vaqtni qadriga yetish, vaqtdan unumli foydalanish kabi xislatlarini rivojlantirishga turtki bo‘ladi. Taniqli pedagog *A.Disterverg* “Qayerda maktab oqsayotgan bo‘lsa, bilingki, o‘qituvchi aybdor, qayerda u muvaffaqiyatli ketayotgan bo‘lsa – buning uchun biz o‘qituvchidan qarzdormiz”, – deb bekorga aytmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. V.Komarov "Nauka i mif" str. 104-105
2. V.Suxomlinskiy "Bolalarga jonim fido" Toshkent. "O'qituvchi" 1984
3. Lishevskiy V.P., Pedagogicheskoye masterstvo uchenogo – M.: «Nauka», 1975.
4. Yelkanov S.B., Professionalnoye samovospitaniye uchitelya – M.: «Prosveshyeniye», 1986.
5. Donsov I.A., Samovospitaniye lichnosti – M.: Izdatelstvo politicheskoy literaturi, 1984.
6. Uchitel (sbornik statyey), sostovitel Brudniy D. – M.: Izdatelstvo politicheskoy literaturi, 1991
7. Dadaboeva, F. O., M. Rahimberdieva, and K. A. Rakhimov. "The importance of time aphorisms in strengthening the educational aspects of education." Open Access Repository 9.12 (2022): 21-25.
8. Olimjonovna, Dadabaeva Feruzakhon, Rahimov Kamoliddin Anvarovich, and Ibrahimova Rana Hamdamovna. "THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF HISTORICISM IN THE HUMANITARIZATION OF PHYSICS AND ASTRONOMY EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 92-95
9. Dadaboyeva, F., and R. Ibragimova. "GUMANITAR YO'NALISHLI O'QUV MUASSASALARIDA ASTRONOMIYADAN SIFAT MASALALARINI YECHISH." ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ 301.